

ЭКОЛОГИЯГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИ ТАСНИФЛАШНИНГ
ДОЛЗАРБЛИГИ

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.7481895](https://doi.org/10.5281/zenodo.7481895)

Арифжанова Нилуфар Мирсидиковна
Ўзбекистон Миллий университети

Аннотация: *Ушбу мақола тилларнинг ўзаро таъсирини ўрганиш тилшуносликнинг устувор йўналишларидан бири эканлиги, бу борада ўзбек тили экология терминосистемасини тадқиқ қилиш, ундаги миллийлик ва байналминаллик хусусиятларини очиб беришга бағишланган.*

Калит сўзлар: тилшунослик, таснифлаш, терминосистема, термин, тушунча.

Терминологияда ўз ифодасини топган тушунчаларни таснифлаш имконияти ва зарурати терминологик лексиканинг умумхалқ тилига нисбатан фарқли хусусияти сифатида кўриб чиқилади. Чунки терминлар маълум илмий концепция билан боғлиқ, уларда илмий кашфиётлар, тадқиқотлар ҳамда назарий ва амалий натижалари ўз ифодасини топади. Терминлар махсус касбий соҳалардаги коммуникация, у ёки бу касбий соҳада юзага келадиган ходисалар, концепциялар, феноменларни тавсифлаш воситалари саналади. Бу табиий равишда ватанимиз, хориж олимларининг терминларни тартибга солиш, унификация қилиш ва тизимлаштириш учун уринишларига олиб келади. Терминларни махсус соҳалар бўйича таснифлаш ва тавсифлаш муҳим аҳамиятга эга: у илм-фан, ижтимоий соҳаларнинг маълум даврдаги тадрижий ривожланиш даражасини акс эттиради.

Мутахассисларнинг терминологияларни тартибга солиш ва тизимлаштириш мақсадида таснифлаш тизимини яратиш зарурлиги ҳақидаги фикр ва қарашлари турличадир.

В.М.Лейчик Ғарб терминшунослик концепцияларини таҳлил қилар экан, энг аввало, улар асосида Э.Вюстер ва унинг издошлари мактаби томонидан шакллантирилган тушунчалар тизими муҳим роль ўйнашига ишора қилади. «Агар у фақат «вертикал муносабатлар»дан иборат бўлса, у «дивизионал тизим» («divisional system») деб юритилади ва ўзининг тадрижий ривожланиш хусусиятларига кўра кўп иерархик саналади. Агар тушунчалар тизими нафақат вертикал муносабатлардан, балки мутлоқ «новертикал муносабатлар»дан таркиб топган бўлса, у «комбинатор тизим» («combinatorial system») ҳисобланиб, ўзининг формал хоссаларига кўра полииерархикдир. Иккинчи ҳолатда бундай «тасниф»нинг мантиқий хоссалари, уни тасниф қилиш усуллари ҳамда тамойиллари ўзгачадир, чунончи, терминологик тушунчаларни изчилликда таснифлаш усули бир-биридан фарқ қилади» [94;-Б.4].

В.В.Касьянов, инглиз-америка тадқиқотчиларининг терминология соҳасидаги ишларига шундай муносабат билдирган: таҳлилга тортилган ишларнинг ўхшашлиги терминларнинг ҳосил бўлиш манбалари ва усулларини таҳлил қилиш жараёнида кўзга ташланди. Бу ҳолат инглиз тилида терминларнинг семантик гуруҳини ажратишда намоён бўлади: терминларнинг айримлари умумадабий тилдан ўзлаштирилган бўлса; баъзилари бошқа тиллардан ўзлаштирилган; бир қисми калькалаш усули орқали интернационал элементлардан ҳосил қилинган байналмилал сўзлардир [81;].

XX аср ва XXI аср бошларида нашр этилган терминологик адабиётларда терминларни таснифлашга доир турлича ёндашув ва нуқтаи назарлар мавжуд эди. Кўп қиррали ҳодиса саналган терминлар мантиқий, лингвистик, илмий ва бошқа тамойилларга кўра мутлақо турли хил таснифларга ажратилган.

Мазкур таснифлар умумлашган ҳолда терминларнинг жамият ҳаётидаги илмий, иқтисодий, сиёсий, бошқарув ҳамда бошқа соҳалардаги роли ва ўрнини белгилайди. «Терминларни тизимлаштиришда уларни мазмунига, шаклига, функционал-вазифасига, тилнинг ички ва ташқи белгиларига кўра лексик-семантик жиҳатдан гуруҳлаш мумкин. Табиийки, тадқиқотда санаб ўтилган барча таснифлар муҳим аҳамиятга эга. Айни пайтда терминларни турдош бирликлардан ажратиш; бошқа томондан эса терминологик тамойиллар асосида уларнинг семантик белгиларга мувофиқ барча турларини гуруҳлаш мақсадга мувофиқ» [95;-Б.88].

Терминологик тизимни таснифлаш ва тавсифлаш ғоялари терминларни тартибга солиш мезонларига кўра қай тарзда амалга ошириш соҳа лексикасининг таркибий конгломератига (қоришмасига) кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади. Бу ўринда таснифланадиган терминларни турли асосларга кўра ажратишнинг мантиқий методи сифатида (Д.С.Лотте, Т.Л.Канделаки) структуралаш (тушунчаларни гуруҳлаш, кейинчалик тегишли терминларни семантик жиҳатдан гуруҳлаш) сифатида тушунилиши мумкин. «Тизим деганда биз терминологик элементларни муайян лексик-семантик муносабатлар ёрдамида ўзаро боғланган бутунликни тушунамиз. Тизимлилик, таснифлаш ва тавсифлаш тушунчалари ва терминологиянинг тизимлилиги муайян соҳа билимларининг тизимлилиги билан чамбарчас боғлиқ»[111;-Б.55].

Таснифларнинг хилма-хиллиги бугунги кун мутахассисларига уларнинг турли турларини бирлаштириш ва вариациялаш, терминологик майдонларни тадқиқ қилиш доирасида ўзининг гибрид таснифларини яратиш имконини беради.

Ҳозирги ўзбек тилининг экология терминологиясини тадқиқ қилиш, таснифлаш, инглиз, рус тилларининг шу соҳага оид терминологияси билан чоғиштириш зарурати мавжуд. Айнан шунинг учун ҳам айни пайтда илмий асосланган, сифатли, мазмунан тушунарли, давр талабига жавоб бера

оладиган монолингвал, билингвал ва, ҳатто трилингвал (инглизча-ўзбекча, ўзбекча-инглизча, русча-ўзбекча, ўзбекча-русча, инглизча-русча-ўзбекча) терминологик луғатларни яратиш ва такомиллаштириш муаммоси долзарб ҳисобланади.

Ҳозирги ўзбек тилида экология терминлари юнон, лотин, форс, араб, туркий, рус ва Ғарбий Европа тилларидан кўп сонли ўзлашмалар ҳисобига ўзбек тилининг сўз бойлиги ошиб бормоқда. Фикримизча, экология терминосистемаси айна пайтда ривожланаётган лексик қатламлардан бири бўлиб, ўзининг навбатдаги ривожланиш босқичи ва кенгайиш тенденциясига эга бўлиб бормоқда. Ўзбек тили экология терминологиясининг шаклланиши ва такомиллашувига инглиз, рус тиллари сезиларли таъсир ўтказган, ҳамон ўтказмоқда. Ўзбек тили экология лексикада сўзларни калька ёрдамида ўзлаштиришнинг турли усуллари мавжуд бўлиб, бошқа тилдаги сўзни аслича ўзлаштириш, тўлиқ калькалаш, ярим калькалаш орқали амалга ошади. Учала тилда ҳам ўзлашма терминлардан ташқари, байналмилал характерга эга бўлган терминлар ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Улар нафақат юнон ёки лотин, форс, араб, туркий, рус тилларидан кириб келган лексемалар, балки италян, немис, француз, рус (славян) тиллари асосида шаклланиб бораётган ўзига хос тил қатламидир.

Айнан шунинг учун ҳам инглиз, ўзбек ва рус тиллари экология терминлари, уларнинг соҳада қўлланилиши, чоғиштира таҳлили, тавсифлаш бугунги долзарб масаладир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Буранов Дж. Сравнительная типология английского и тюркских языков. – М.: 1983. – 268 с.
2. Буянова Л.Ю. Терминологическая деривация в современном русском языке (метаязыковой аспект). – Краснодар, 1996. – 252 с.
3. Лейчик В.М. Шеллов С. Д. Лингвистические проблемы терминологии и научно-технический перевод. Ч.II. Выпуск 18-й. – М., 1990. – 80 с.
4. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 256 с.